

PAOLA BUZI
SERENA DI NEPI
ANTONIO MURSIA
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD
FRANCESCO D'ANGELO
ALEXA BIANCHINI
ANDREA ZAPPÀ
VALENTINA EMILIANI
LUCA GIANGOLINI
LUCIANO VILLANI
DAVIDE D'AMICO
DANIELE DE CAMILLIS
STEFANO FRANCHINI
SOFIA MARCELLI
JORGE MARTÍNEZ-PINNA
JÖRG RÜPKE
GIULIA SFAMENI GASPARRO
IGOR SPANÒ
FEDERICA ZIGARELLI
NICCOLÒ BRANDODORO
MARIO LENTANO
FEDERICO DAL BO
DANIEL BARBU

€ 32,00

ISSN 0393-8417

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

**Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene**

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Morcelliana

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

Fondata nel 1925 da Raffaele Pettazzoni

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV~XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene

pubblicati dal Dipartimento di Storia, Antropologia,
Religioni, Arte, Spettacolo
Sapienza - Università di Roma

MORCELLIANA

Stampato con il contributo della Sapienza Università di Roma

Finito di stampare nel giugno 2025

Sommario

SEZIONE MONOGRAFICA / THEME SECTION

Sabina sacra (IV-XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro tra Sabina e Valle dell'Aniene

PAOLA BUZI - SERENA DI NEPI, <i>Introduzione</i>	7
ANTONIO MURSIA, <i>Un itinerario culturale. I santuari di San Michele Arcangelo lungo la via Salaria</i>	11
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD, <i>Dalla imitatio Romae alla societas monachorum. Continuità e discontinuità viaria, culturale e religiosa tra Subiaco, Tivoli e Roma prima e dopo l'arrivo di San Benedetto</i>	18
FRANCESCO D'ANGELO, <i>Devozione e controllo del territorio. Il culto di san Martino di Tours a Farfa nell'XI secolo</i>	29
ALEXA BIANCHINI, <i>Pellegrinaggi e devozione a Farfa tra XI e XV secolo</i>	43
ANDREA ZAPPÀ, « <i>Que antiquitis vocabatur dell'hebrei</i> ». <i>Storia e topografia della presenza ebraica alla fiera di Farfa (secoli XVI-XVII)</i>	54
VALENTINA EMILIANI - LUCA GIANGOLINI, <i>Uno sguardo sulla vita religiosa della Sabina in età moderna tra governo del territorio e produzione culturale (XVI-XVIII sec.)</i>	66
LUCIANO VILLANI, <i>Le stragi naziste nella Valle dell'Aniene. Memoria pubblica e pratiche sociali del ricordo dal secondo dopoguerra a oggi</i>	77
SAGGI/ESSAYS	
DAVIDE D'AMICO, <i>La distruzione e la ricostruzione di Gerusalemme. Note critiche a margine dei racconti biblici</i>	99
DANIELE DE CAMILLIS, <i>Scienza moderna: un'eredità cristiana? Dal "Dio incarnato" alla "fisico-matematica"</i>	125
STEFANO FRANCHINI, <i>Bastard? Reconsidering the Early Meaning of Biblical mamzēr</i>	145
SOFIA MARCELLI, <i>Il culto di Vertumno e la sua diffusione. Note a margine di un'epigrafe canosina</i>	163
JORGE MARTÍNEZ-PINNA, <i>Amburbium y Ambarvalia</i>	185

JÖRG RÜPKE, <i>Religion and the Resilient City. Implications of the Double Ambivalences of Urbanity and Religion</i>	202
GIULIA SFAMENI GASPARRO, <i>Culti di mistero in Magna Grecia e in Sicilia. Tra localizzazione e globalizzazione. Una nota storico-religiosa</i>	215
IGOR SPANÒ, <i>Decoding the Divine. W.H. Mill's Sanskrit Rendition of the Nicene-Constantinopolitan Creed and Its Religious and Linguistic Resonance</i>	237
FEDERICA ZIGARELLI, <i>L'Afrodite degli strateghi</i>	264
NICCOLÒ BRANDODORO, <i>Una traccia agostiniana negli scritti di Michel de Certeau. La teologia della grazia, il nominalismo e l'esilio del soprannaturale</i>	286
MARIO LENTANO, <i>Sunt aliquid Manes. Qualche problema e una ipotesi</i>	309

MATERIALI / MATERIALS

FEDERICO DAL BO, « <i>Il fatto degli ebrei successo in Ferrara quest'anno 1721</i> ». <i>Documenti inediti su un'accusa di omicidio rituale nella Ferrara del Settecento</i>	331
--	-----

CONFERENZE / LECTURES

DANIEL BARBU, <i>Il ruolo della comparazione nella storia delle religioni. A proposito di un dibattito recente</i>	355
--	-----

RECENSIONI / REVIEWS

Lo sciamanesimo e la nozione di persona. Una svolta ontologica? Omaggio a Enrico Comba, a cura di Sergio Botta - Diana Riboli - Davide Torri [Martina Faro], p. 373 - Francesco Massa, *Les cultes à mystères dans l'Empire romain: païens et chrétiens en compétition* [Andrea Nicolotti], p. 376 - Marco Sbardella, *Sotto il manto di Maria SS.ma della Guardia. Notizie di storia e di cronaca sul Santuario e sulla comunità di S. Giovanni Incarico* [Arduino Maiuri], p. 381 - Daniela Bonanno, *Nemesis. Rappresentazioni e pratiche culturali nella Grecia antica* [Federica Zigarelli], p. 383 - Alessandra Marchi, *Le vie del sufismo verso l'Europa mediterranea. Percorsi di conversione, diffusione e trasformazione sociale* [Nicole Stella Metz], p. 387 - Andrea Ghidoni, *Piangere la memoria. Lamento funebre e culture medievali* [Antonio Musarra], p. 389 - Gabriele Boccaccini, *Le tre vie di salvezza di Paolo l'ebreo. L'apostolo dei gentili nel giudaismo del I secolo* [Giulio Mariotti], p. 392 - *Gli scritti apocrifi e scritti di donne tra primo cristianesimo e tardo antico*, a cura di Silke Petersen - Outi Lehtipuu - Arianna Rotondo [Francesca Baldini], p. 396

Un itinerario culturale

I santuari di San Michele Arcangelo lungo la via Salaria*

Introduzione

Questo contributo intende tracciare quello che, a mio avviso, può essere considerato un vero e proprio itinerario culturale: cioè l'itinerario che, lungo la via Salaria, collega tre luoghi di culto dedicati, tra il v e l'VIII secolo, a San Michele Arcangelo. Tre luoghi che possono fornire dati assai interessanti sul processo di sviluppo e di penetrazione del culto di San Michele, in una vasta area geografica compresa tra Roma e Rieti. La via Salaria, in questo senso, oltre a essere stata un importante asse viario, ovvero un importante itinerario geografico, è stata pure una via di pellegrinaggio a doppio senso: una via percorsa, per l'appunto, da quei pellegrini che non solo desideravano raggiungere Roma, ma anche da coloro che dall'Urbe si spostavano verso alcuni santuari del suburbio e dell'entroterra sabino¹. Fra questi si annoveravano, anzitutto, il santuario di San Michele, posto al VII miglio della Salaria; quindi, quello di San Michele al Monte Tancia e, infine, quello di San Michele di Rieti. Questo contributo ruota, dunque, in un certo senso, attorno a più oggetti di indagine. Di fatto, appare impossibile parlare di pellegrinaggio/pellegrinaggi senza che si discuta di santuario/santuari: essi si compenetrano profondamente e si fondono l'uno nell'altro. È nel santuario, ossia nel contatto con il sacro, che si sostanziano oggi, come già in epoca tardoantica, le aspettative e le attese dei pellegrini². Così, il pellegrinaggio, a sua volta,

* Il presente contributo rientra nell'ambito del progetto PNRR PE5 CHANGES, Spoke 1, WP5 (Codice progetto: PE0000020 – CUP: B53C22003780006) “Panorami di diversità. Cristiani, ebrei e spazio sacro tra Sabina e Valle dell’Aniene dalla Tarda Antichità all’Età Contemporanea”. Esso è frutto della rielaborazione della relazione presentata in occasione del Workshop: *Il pellegrinaggio tra storia, archeologia ed etnografia. I santuari della Santissima Trinità di Vallepia (Roma) e di San Michele al Monte Tancia (Rieti)*, svoltosi il 19 aprile 2024 presso la Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici della Sapienza Università di Roma. In questa sede, desidero ringraziare le professoresse Tessa Canella, Rossana Barcellona e Teresa Sardella per la loro lettura e i preziosi suggerimenti.

¹ V. Saxer, *I Santi e i santuari antichi della via Salaria da Fidene ad Amiterno di Gennaro*, in «Rivista di Archeologia Cristiana» 66 (1990), pp. 245-305.

² Per quanto riguarda i santuari e il pellegrinaggio appare d'obbligo rimandare ai numerosi contributi di Giorgio Otranto, tra i quali: Id., *Caratteri identitari del pellegrinaggio dei cristiani nel rapporto con i “santuari”*, in «Annali di storia dell'esegesi» 22 (2005), pp. 99-117; Id., *Il pellegrinaggio alla grotta di San Michele sul Gargano*, in G. Arlotta (ed.), *De peregrinatione. Studi in onore di Paolo Caucci von Saucken*, CISC-Edizioni Compostellane, Perugia - Pomigliano d'Arco 2016, pp. 127-168; e Id. - R. Stopani, *Il pellegrinaggio micaelico nel medioevo*, De strata Francigena, Firenze 2021. Sul santuario, cfr., ancora, N. Tommaseo - B. Bellini, *s.v. Santuario*, in *Dizionario della lingua italiana*, vol. 17, Rizzoli, Milano 1977, pp. 30-31; A. Vauchez, *Introduction*, in Id.,

scaturisce proprio dalle necessità di raggiungere tali mete per diverse motivazioni: dal bisogno di rinnovare la fede all'intenzione di adempiere a un voto; dall'obbligo di rispettare un precetto all'esigenza, infine, di ottenere la *salus*, doppiamente intesa come salute in terra e come salvezza eterna.

Il pellegrinaggio, che certamente è tema vasto e complesso, può essere sintetizzato, a mio avviso, in tre elementi costitutivi: il viaggio in sé, che è un processo che avviene nel tempo e che può essere materiale e spirituale; la strada percorsa fisicamente dai fedeli; e, infine, la meta del pellegrino o dei pellegrini. Il mio intervento intende concentrarsi, però, esclusivamente sulle mete, ossia sui santuari, e, nella fattispecie, su quelli dedicati a San Michele Arcangelo, posti lungo la via Salaria.

1. *La via Salaria e i santuari micaelici*

Gli studi hanno dimostrato che, tra la tarda antichità e l'alto medioevo, la rete principale delle strade romane, che si dipartiva dall'Urbe, rimase sostanzialmente inalterata³. Anche la Salaria persistette nel corso delle vicende politiche che interessarono la regione Sabina. Essa rappresentava il più importante asse viario che da Roma conduceva verso nord-est, verso il Piceno e l'area adriatica (e viceversa). La Salaria si mantenne efficiente e non subì sostanziali mutamenti del suo percorso, come sembra rivelarsi anche dalla sopravvivenza della città di Rieti, che era il centro urbano più rilevante compreso nel primo tratto della strada. Persistettero anche gran parte dei luoghi di sosta dislocati lungo il suo percorso, i quali furono puntualmente ricordati da noti itinerari, anzitutto dalla *Tabula Peutingeriana* (seconda metà del IV secolo) e poi dal più tardo Anonimo Ravennate (fine del VII secolo)⁴. Nei due secoli che separano queste due testimonianze, nacquero a ridosso della Salaria ulteriori strutture a carattere religioso. Si trattò di luoghi sacri a uso dei pellegrini, che si affiancarono a quelle strutture deputate esclusivamente a fornire supporto e ospitalità ai viandanti che si muovevano per i motivi più

Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires. Approches terminologiques, méthodologiques, historiques et monographiques, École française de Rome, Roma 2000, pp. 1-7; S. Boesch Gajano *et al.*, *Santuari d'Italia. Lazio*, De Luca Editori d'Arte, Roma 2010. Sul pellegrinaggio, cfr. A. Dupront, *Pèlerinage et lieux sacrés*, in *Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel*, vol. 2: *Méthodologie de l'histoire et des sciences humaines*, Privat, Toulouse 1973, pp. 189-206; V. Turner - E. Turner, *Il pellegrinaggio*, Argo, Lecce 1997; G. Cracco, *Santuari e pellegrinaggi nella storia cristiana*, in G. Alberigo *et al.*, *Il Cristianesimo. Grande atlante*, vol. 2: *Ordinamento, gerarchie, pratiche*, UTET, Torino 2006, pp. 880-907. Ancora utile è consultare G. Rech, *Santuari e pellegrinaggi*, in A. Melloni, *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, Treccani, Roma, 2011, vol. 1, pp. 449-459.

³ M.L. Mancinelli, *Il registrum omnium ecclesiarum diocesis sabinensis (1343)*, Società Romana di Storia Patria, Roma 2007, pp. 45-47.

⁴ T. Leggio, *Continuità e trasformazione della viabilità in Sabina e nel Reatino nel medioevo*, in Z. Mari *et al.*, *Il Lazio tra antichità e medioevo. Studi in memoria di Jean Coste*, Quasar, Roma 1999, pp. 391-406; C. Corsi, *Persistenze e innovazioni lungo il percorso della Salaria tra antichità e medioevo*, in E. Catania - G. Paci (eds.), *La Salaria in età tardoantica e altomedievale. Atti del Convegno di studi (Rieti - Cascia - Norcia - Ascoli Piceno, 28 - 30 settembre 2001)*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2007, pp. 119-142; pp. 119-120, 123-125.

disparati, come per esempio, per questioni commerciali o legate a interessi politici o militari. Tra questi luoghi sacri, nati lungo la via Salaria tra v e VIII secolo, vanno annoverati i santuari dedicati a San Michele Arcangelo.

I santuari presi in esame in questa sede, benché tutti e tre dedicati all'Arcangelo, nacquero da sollecitazioni animate da spinte differenti e molteplici e in aree diversamente significative. Per esempio, la posizione particolarmente panoramica e dominante di San Michele al VII miglio e poi soprattutto di San Michele al Monte Tancia li avvicinava quasi, potremmo dire, alla volta celeste, mentre la presenza dell'acqua li rendeva luoghi in cui era possibile purificarsi e "rinascere"⁵. San Michele di Rieti nacque, invece, in un contesto appena fuori dalle mura della città, probabilmente su impulso di un esponente dell'aristocrazia longobarda. Già da questo si ricava che i tre luoghi culturali ebbero radici differenti, benché tutti consacrati a Michele, che fu una figura angelica assai complessa, anche perché riconsiderata nel corso del tempo.

2. I santuari di Michele al VII miglio, al Monte Tancia e a Rieti

Il santuario posto al VII miglio della via Salaria è stato ormai identificato con una certa sicurezza presso una modesta altura di Castel Giubileo⁶. È interessante rilevare che la prima notizia al riguardo si ricava dal Martirologio Geronimiano del secondo quarto del V secolo, il quale, alla data del 29 settembre, ricorda la festa di dedizione della chiesa. In esso è riportato che «III Kalendas Octobres Romae, Via Salaria, miliario VI, dedicatio basilicae angeli Michaelis»⁷. In tal modo, è possibile ricondurre la fondazione di questo santuario a un periodo precedente al 450 d.C., così da identificarlo come il più antico luogo dedicato a Michele nella penisola italiana. Parimenti si sa che la chiesa era meta di pellegrinaggio già durante la prima metà del VII secolo, come attesta chiaramente un passo dell'itinerario *De Locis*⁸. Qui, i pellegrini vi si recavano per trovare soccorso e aiuto nel santo, per essere primariamente guariti e per essere in seguito purificati. Lo testimonierebbe il fatto che, tra gli ultimi anni del V secolo e i primi anni del VI, nel santuario furono effettuati diversi lavori, come rivela il *Liber Pontificalis*⁹. Tra le opere portate avanti, vi fu quella di far giungere acqua corrente nell'edificio, per alimentare forse, come in altri casi, fontane o strutture termali connesse con il complesso culturale. I lavori sarebbero stati effettuati al tempo di papa

⁵ F. Demarchi, *Il territorio come fornitore di referenti simbolici*, in «Sociologia urbana e rurale» 12 (1983), pp. 3-10.

⁶ V. Fiocchi Nicolai, *I cimiteri paleocristiani del Lazio*, vol. II: *Sabina*, Pontificio Istituto per l'Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 2009, pp. 40-51.

⁷ H. Delehaye, *Commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronymianum ad recensionem H. Quentin = AA. SS., Novembris*, vol. II, Soc. Bollandistarum, Bruxellis 1931, pp. 532-533.

⁸ R. Valentini - G. Zucchetti, *Codice topografico della città di Roma*, vol. II, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1942, p. 117.

⁹ V. Saxer, *Le informazioni del Liber Pontificalis sugli interventi dei papi nella decorazione tessile delle chiese romane: l'esempio di S. Maria Maggiore (772-844)*, in «Rendiconti. Pontificia Accademia Romana di Archeologia» 69 (1996/97), pp. 219-232; pp. 221-222.

Simmaco, il quale avrebbe, altresì, ingrandito l'edificio a pianta basilicale, costruendovi pure una scalinata¹⁰. Si può supporre che, tra il v e il vi secolo, il flusso dei pellegrini che giungeva al vii miglio fosse talmente cresciuto che il pontefice di allora decise di monumentalizzare il santuario di San Michele: uno dei santuari che erano posti a corona della città di Roma, li eretti, si potrebbe pensare, quasi a protezione dell'*Urbe*. Il fatto poi che sotto i livelli della basilica siano stati ritracciati i resti di una villa, abbandonata non a caso durante la seconda metà del iv secolo e i primi anni del v, indurrebbe a pensare che l'edificio paleocristiano fosse sorto per volontà di un privato. Forse, in seguito, il bisogno di controllare una venerazione che era celermente esplosa spinse le gerarchie ecclesiastiche a estendere il loro controllo su San Michele al vii miglio e a gestire un culto che risultava dal punto di vista pastorale di una certa rilevanza. Altrettanto doveva esserlo dal punto di vista economico. È risaputo, infatti, che accanto a numerosi luoghi di culto nacquero attività commerciali, fiere e mercanti. Insomma, un vero e proprio indotto santuarioale, che spesso contribuì non poco a mantenere vitale l'economia di intere zone, che erano mete di pellegrinaggio. Non sono noti, purtroppo, i motivi per cui San Michele al vii miglio fu abbandonato verso la metà del ix secolo. Forse accadde perché nel frattempo erano sorti lungo la Salaria altri santuari dedicati all'Arcangelo.

Il culto di San Michele si era, infatti, diffuso verso l'entroterra sabino, segnatamente sulle pendici del Monte Tancia, dove era stato costruito un santuario. La sua prima attestazione, contenuta nel *Chronicon Farfense*, rimonta al 773¹¹. Il santuario ebbe, tuttavia, una fase pre-cristiana, documentata dal rinvenimento di una scultura di fattezze femminili, ricavata da una stalattite. La statua avrebbe raffigurato una divinità locale, probabilmente la dea Vacuna, il cui culto risulta essere attestato a Cerchiara, una località non molto distante dal Monte Tancia¹². È ragionevole, pertanto, pensare che il Monte Tancia avesse rappresentato una meta già frequentata, prima dell'avvento del cristianesimo¹³. La consacrazione a San Michele della grotta situata sull'altu-

¹⁰ V. Fiocchi Nicolai, *I monumenti paleocristiani della via Flaminia (territorio laziale) nelle più recenti ricerche archeologiche, con un'appendice su S. Michele al vii miglio della via Salaria, in Domum Tuam Dilixi. Miscellanea in onore di Aldo Nestori*, Pontificio Istituto per l'Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 1998, pp. 338-341.

¹¹ Gli studi sul santuario di San Michele al Monte Tancia sono decisamente numerosi. A partire dai primi anni del Novecento, si occuparono di questo luogo sacro: A. Poncelet, *San Michele al Monte Tancia*, in «Archivio della Reale Società Romana di Storia Patria» 29 (1906), pp. 541-548; M.A. Radozycka Paoletti, *Sulle origini del santuario di S. Michele sul monte Tancia*, in «Analecta Bollandiana» 106 (1988), pp. 99-111; T. Leggio, *La grotta di San Michele*, in F. Battisti et al., *Itinerari Sabini. Storia e Cultura di città e paesi della provincia di Rieti*, D.E.U.I., Rieti 1995, pp. 307-308. Recenti sono, invece, gli studi di M.L. Mancinelli, *San Michele al Monte Tancia*, in S. Boesch Gajano et al., *Santuari d'Italia. Lazio*, cit., pp. 192-194; e U. Longo, *Il santuario conteso. Il caso di S. Michele al Monte Tancia tra dinamiche territoriali e riforma della Chiesa in Sabina (secoli xi-xii)*, in S. Boesch Gajano - F. Scorza Barcellona (eds.), *Lo spazio del santuario: un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio*, Viella, Roma 2008, pp. 199-208.

¹² M.G. Mara, *Una divinità pagana nella grotta di S. Michele sul Tancia*, in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» 33 (1962), pp. 103-107.

¹³ C. Verani, *La grotta di S. Michele sul monte Tancia sacello pagano e santuario cristiano*,

ra si inserirebbe, così, molto verosimilmente in un processo di risemantizzazione dell'area culturale e sarebbe forse legata alla promozione di questo santo portata avanti dai Longobardi, che fecero dell'Arcangelo Michele il loro protettore¹⁴. Grazie proprio ai nuovi signori, il culto di San Michele si diffuse rapidamente in Sabina nel corso dell'VIII secolo. Non è, dunque, un caso che la prima attestazione del santuario del Monte Tancia si dati al 773, anno in cui il duca di Spoleto Ildeprando concesse all'abate di Farfa Probatò il gualdo «cum aecclesia Sancti Angeli seu cripta illius»¹⁵. Il luogo sacro è decisamente carico di significati ierofanici. La vicenda della consacrazione della Grotta è tramandata, infatti, dalla leggenda della *Revelatio sancti Michaelis Archangeli*. Quest'ultima, se si ipotizza una prima elaborazione e circolazione orale tra il X e l'inizio dell'XI secolo, sembra arrivare a una stesura, invece, alla fine del Mille¹⁶. Il testo pone la fondazione del santuario cristiano in età costantiniana e segnatamente sotto il pontificato di papa Silvestro. Nella *Revelatio* si narra che il pontefice, rifugiatosi sul Monte Soratte a causa delle persecuzioni di Costantino, avrebbe da lì assistito alla lotta tra San Michele e un dragone da tempo immemore rifugiato nella grotta. L'Arcangelo avrebbe scacciato la bestia demoniaca e avrebbe, così, liberato la popolazione dal «mortiferus flatus» del dragone. L'8 maggio, Silvestro si sarebbe recato sul Monte Tancia per rendere grazie a San Michele, fondando un santuario a lui dedicato¹⁷. È probabile che l'attribuzione della consacrazione della grotta al pontefice rispondesse alle bramosie manifestate dall'episcopato sabino, deciso a rivendicarne il possesso, il quale spettava, invece, di diritto all'abbazia di Farfa. È probabile che gli interessi per la grotta fossero sorti perché il

in «Lazio ieri e oggi» 6, 4 (1970), pp. 64-66; M. Carpicci - A. Angelini, *Da Vacuna a Michele. La Grotta di San Michele sul Monte Tancia*, in L. Carnevale - M. Carpicci (eds.), *Sante e Santi in Cripta. Architetture rupestri nell'Italia Centro-meridionale*, Sapienza Università di Roma, Roma 2020, pp. 79-104.

¹⁴ Il culto dell'Arcangelo fu assai favorito nel mondo longobardo. Su questo tema si veda M.G. Mara, *Contributo allo studio del culto di S. Michele nel Lazio*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria» 83 (1960), pp. 269-290, e G. Otranto - C. Carletti, *Il santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX sec. Contributo alla storia della Langobardia meridionale. Atti del Convegno (Monte Sant'Angelo 9-10 dicembre 1978)*, Edipuglia, Bari 1980. Inoltre, notizie si ritrovano pure in S. Gasparri, *La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane*, CISAM, Spoleto 1983, pp. 155-161.

¹⁵ *Chronicon Farfense*, Gregorio Catinensi auctore, a cura di U. Balzani, vol. 2, Roma 1883, p. 158.

¹⁶ Sulla leggenda si vedano i lavori di I. Aulisa, *Le fonti e la datazione della Revelatio seu apparitio S. Michaelis Archangeli in monte Tancia*, in «Vetera Christianorum» 31 (1994), pp. 315-331; T. Canella, *Storia e leggenda del santuario di S. Michele al monte Tancia con testo critico, traduzione e commento*, Edipuglia, Bari 2020; Ead., *La leggenda dell'angelo e del drago sul Monte Tancia: questioni testuali e storiche*, in T. Canella - U. Longo (eds.), *Il Santuario di S. Michele al Monte Tancia: approcci interdisciplinari per la conoscenza e la valorizzazione di un luogo di culto millenario*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2022, pp. 53-101.

¹⁷ T. Canella, *Gli Actus Silvestri. Genesi di una leggenda su Costantino imperatore*, Spoleto 2006; Ead., *Gli Actus Silvestri fra Oriente e Occidente. Storia e diffusione di una leggenda costantiniana*, in *Constantino I. Enciclopedia Costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto editto di Milano (313-2013)*, vol. 2, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2013, pp. 241-258.

santuario era riuscito a divenire in breve volgere di tempo un importante centro di devozione, di concentrazione e di emanazione del "sacro". Un luogo, insomma, che era riuscito a richiamare a sé devoti e pellegrini provenienti da tutta la Sabina e dalle zone contermini.

Di diversa natura era probabilmente stata, invece, la fondazione della chiesa di San Michele Arcangelo di Rieti, che sorgeva nel suburbio sud-orientale della città, ancora una volta lungo il tratto extraurbano della via Salaria¹⁸. La sua origine dovette essere di natura privata. Essa conferma, tuttavia, il radicamento del culto di San Michele in Sabina, diffuso ormai tra le diverse classi sociali, non più, dunque, solo tra quelle popolari, ma pure tra gli aristocratici, raggiunti attraverso la fama dei miracoli concessi ai pellegrini che si recavano nel vicino santuario del Monte Tancia o in quello più lontano del Gargano¹⁹. San Michele di Rieti è uno degli edifici sacri maggiormente documentati nelle fonti farfensi, molto probabilmente per via del prestigio raggiunto grazie ai donativi ottenuti a partire dal 739. La sua prima attestazione risale, infatti, a quell'anno, e si deve a un documento in cui Provato e Ravennone destinavano l'eredità del loro fratello defunto Tilonone a questa chiesa nonché a quella annessa di San Pietro²⁰. Nel 777, essa fu oggetto di contesa tra il gastaldo di Rieti Rimone e il vescovo della stessa città, Sinualdo²¹. La sentenza emessa dal duca di Spoleto Ildeprando favorì l'autorità laica. Ciò, tuttavia, non impedì che San Michele Arcangelo, appena tre anni dopo, rientrasse nel patrimonio di Farfa²².

Conclusioni

Lo studio dei tre santuari rivela innanzitutto le dinamiche di penetrazione del culto di San Michele in Sabina. Un culto che si diffuse a partire dal suburbio romano pressappoco dal v secolo lungo uno dei principali assi viari della penisola italiana, quale era la Salaria. Tra l'età tardoantica e quella altomedievale, essa divenne, così, anche un'importante via di pellegrinaggio.

I santuari presi in esame, come si è avuto modo di constatare, erano stati fondati per disparati motivi. Principalmente, tali luoghi erano stati interessati da miracoli e apparizioni, oggetto per questo motivo di devozione e pellegrinaggi spontanei. Erano nati probabilmente pure al di fuori delle normali istituzioni ecclesiastiche, come avvenne forse per il santuario di San Michele

¹⁸ L. Saladino - M.C. Somma, *Elementi per una topografia di Rieti in età tardoantica ed alto-medievale*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age. Temps modernes» 105 (1993), pp. 23-122: p. 88.

¹⁹ La bibliografia sul santuario di San Michele al Monte Gargano è vasta. Si rimanda, in questa sede, ai lavori di Giorgio Otranto e dei suoi allievi. A questo proposito, cfr. G. Otranto - C. Carletti, *Il santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano dalle origini al x secolo*, Edipuglia, Bari 1990.

²⁰ *Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino*, a cura di I. Giorgi, U. Balzani, Roma 1879-1914, vol. iv, doc. 120, a. 739.

²¹ *Il Regesto di Farfa*, cit., vol. v, doc. 103, a. 777.

²² *Il Regesto di Farfa*, cit., vol. ii, doc. 104, a. 778. Si veda pure R. Marinelli et al., *La basilica delle acque: la chiesa di San Michele Arcangelo al borgo di Rieti*, Provincia di Rieti, Rieti 2003.

al VII miglio, divenuto presto, però, uno strumento utile di controllo del territorio per le gerarchie ecclesiastiche romane. La chiesa del VII miglio era riuscita, in breve volgere di tempo, ad attrarre i pellegrini perché era stata verosimilmente in grado di alimentare devozione, culto e preghiera. Essa si era caricata, in altre parole, di un'aura di santità che aveva indotto i fedeli a intraprendere un pellegrinaggio.

Meta di pellegrinaggio era divenuto, qualche tempo dopo, pure il santuario di San Michele al Monte Tancia, un luogo già di per sé carico di simbologia sacrale, per via degli scenari naturali in cui era collocato. Quello del Tancia era un santuario che aveva tratto la sua origine da fatti prodigiosi, i quali costituirono in seguito il nucleo della leggenda di fondazione. I santuari del VII miglio e del Monte Tancia, insieme a San Michele di Rieti, furono luoghi con forti capacità di attrarre, nel corso dei secoli, un gran numero di uomini e donne: una capacità che ne fece importanti centri culturali e mete privilegiate di pellegrinaggio.

ABSTRACT

Lo studio esamina il culto di San Michele lungo la via Salaria (v-viii secolo), focalizzandosi sui santuari al VII miglio, del Monte Tancia e di Rieti. Questi luoghi, inseriti in un itinerario culturale, evidenziano il ruolo della Salaria come via di pellegrinaggio e di persistenza della rete romana. Il santuario al VII miglio, il più antico dedicato a Michele in Italia, è analizzato attraverso il Liber Pontificalis. Il Monte Tancia riflette l'influenza longobarda, mentre San Michele di Rieti si lega alla rete farfense. Lo studio sottolinea il valore dei santuari come centri culturali e spirituali lungo l'asse viario.

The study examines the cult of St. Michael along the Via Salaria (5th-8th century), focusing on the sanctuaries at the 7th mile, Monte Tancia, and Rieti. These sites, integrated into a cultic itinerary, highlight the role of the Salaria as a pilgrimage route and as a remnant of the Roman road network. The sanctuary at the 7th mile, the oldest in Italy dedicated to St. Michael, is analyzed through the Liber Pontificalis. Monte Tancia reflects Lombard influence, while St. Michael in Rieti is connected to the Farfa network. The study underscores the sanctuaries' importance as cultural and spiritual centers along this key route.

KEYWORDS

San Michele Arcangelo, Sabina, Via Salaria, santuario, pellegrinaggio

Michael the Archangel, Sabina, Via Salaria, Sanctuary, Pilgrimage